

**КИНЕТИКА ИММОБИЛИЗАЦИИ АЦЕТАТА ЦИНКА НА
КАТАЛИЗАТОРАХ ИЗ АКТИВИРОВАННОГО УГЛЯ С
МОДИФИЦИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ****KINETICS IN ZINC ACETATE IMMOBILIZING ON ACTIVATED
CARBON CATALYSTS WITH A MODIFIED SURFACE****ТЮРИКОВА ИРИНА АНДРЕЕВНА,***кандидат химических наук, доцент,
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.***TYURIKOVA IRINA ANDREEVNA,***candidate of chemical sciences, associate professor,
Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University.*

Объектами исследования являются образцы активированных углей AGN-2 и NWC, поверхность которых предварительно модифицирована пероксидом водорода для более эффективной адсорбции ацетата цинка. Адсорбция $Zn(OAc)_2$ производилась в «кипящем» слое и были установлены кинетические эффекты, определяющие максимальную степень загрузки солевого компонента: температура процесса, скорость перемешивания носителя, процессы на поверхности раздела фаз. Показано, что эффективная загрузка $Zn(OAc)_2$ производилась на модифицированную поверхность AGN-2 при 60°C, на NWC – при 50°C, оптимум скорости циркуляции ацетата цинка в «кипящем» слое находится в прямой зависимости от пористости материала, доли микро- и мезопор и исходного размера гранул. Скорость адсорбции в случае модификации поверхности углей в среде пероксида водорода, значительно повышается: для AGN-2 – в 8 раз и для NWC – в 6 раз в первые полчаса, к моменту насыщения лишь около 15 % пор остаются незаполненными солевым компонентом.

The objects of study are samples of activated carbons AGN-2 and NWC, their surface is pre-modified with hydrogen peroxide for more efficient adsorption of zinc acetate. Adsorption of $Zn(OAc)_2$ was carried out in a “fluidized” bed and kinetic effects were established that determine the maximum degree of loading of the salt component: process temperature, carrier mixing speed, processes at the phase interface. It was shown that the effective loading of $Zn(OAc)_2$ was carried out on the modified surface of AGN-2 at 60 °C, on NWC – at 50 °C, the optimum circulation rate of zinc acetate in the “fluidized” bed is directly dependent on the porosity of the material, the fraction of micro- and mesopores and the initial size of granules. The adsorption rate in the case of modification of the surface of coals in a hydrogen peroxide increases significantly: for AGN – 2-8 times and for NWC – 6 times in the first half hour; by the time of saturation, only about 15% of the pores remain unfilled with the salt component.

Ключевые слова: активированный уголь, ацетат цинка, катализатор, поверхностная модификация, адсорбция, кинетика.

Key words: activated carbon, zinc acetate, catalyst, surface modification, adsorption, kinetics.

Аktivированные угли применяются в качестве катализаторов на сорбционной основе в большинстве промышленных процессов [1]. Изготовление такого катализатора осуществляется пропитыванием углеродного сорбента водным раствором ацетата цинка и происходит зачастую «на месте», при этом одной из основных проблем оказывается плохая

воспроизводимость, непременно сказывающаяся на сроке службы, и, как следствие, экономическом и экологическом уроне, а также на сниженной эффективности катализатора в целом. Данная проблема связана с образованием солевых агрегатов в приповерхностной активной зоне катализатора [2] при трудноконтролируемом гидродинамическом режиме. В этой связи существует актуальная необходимость как в расширении знаний об иммобилизации металлических комплексов в угольной матрице с целью последующего развития подходов, способных обеспечить равномерность распределения ацетата цинка в АУ, так и в общем повышении адсорбционной емкости катализатора. При этом важно отметить, что адсорбционные свойства углей к органике и солям зачастую выходят за рамки известных классических представлений о процессах физической и химической адсорбции, чем значительно отягощена разработка технологических решений, доходящих до реального производства, и возможность получения качественного воспроизводимого результата.

Оптимизация гидродинамического процесса может включать в себя специальные меры, направленные на интенсификацию адсорбции солевого компонента, с одной стороны, и предварительную модификацию поверхности, позволяющую повысить потенциальное число центров адсорбции, с другой.

Объектами данного исследования стали промышленные активированные угли марок AGN-2 и NWC с размером частиц согласно техническому паспорту 2,8 – 7,0 и 0,6 – 1,7 мм соответственно. Морфология обоих образцов представлена типичными для аморфных структур углеродными фрагментами и глобулярными единицами. Предварительно была произведена модификация поверхности путем обработки исходных образцов пероксидом водорода и установлено изменение пористости углей в результате данной обработки (табл. 1, рис. 1), а именно – возрастание объема микропор и значительное увеличение объема мезопор (на 21 и 16%), вносящие наибольший вклад в адсорбционный потенциал активированных углей [3]. Вследствие пероксидной модификации поверхности углей повышение удельной поверхности составило 5,0% для AGN-2 и 5,6% для NWC. Кроме того, снижение емкости по парам воды относительно паров бензола позволяет сделать вывод о повышении гидрофобности образцов, которая может быть также связана с удалением посторонних примесей и смол, и, как следствие, высвобождением дополнительных мезопор.

Рис. 1. Дифференциальные кривые распределения объема микро- и мезопор согласно изотерм адсорбции паров C_6H_6 AGN-2 (слева) и NWC (справа) для исходных и модифицированных H_2O_2 образцов активированных углей.

Таблица 1. Параметры пористости образцов активированных углей до и после модификации их поверхности пероксидом водорода

	Образцы			
	AGN-2	AGN-2m	NWC	NWCm
Суммарный объем пор по H ₂ O, см ³ /г	0,650	0,696	0,710	0,742
Объем микропор, см ³ /г	0,345	0,359	0,440	0,462
Объем мезопор, см ³ /г	0,038	0,046	0,053	0,061
Удельная площадь по адсорбции, м ² /г	881,1	925,2	904,0	954,6

*m – modified

Сравнительные исследования по модификации поверхности активированных углей уксусной и азотной кислотой, проведенные нами и опубликованные ранее другими научными коллективами [4, 5], не позволяют добиться такого существенного раскрытия мезопор, при этом являются менее экологичными. Таким образом, предварительная модификация поверхности пероксидом водорода приводит к увеличению полезной адсорбционной площади для иммобилизации ацетата цинка путем повышения его хемосорбции на большем числе реакционноспособных групп. Как было отмечено выше, вторым путем интенсификации адсорбции солевого компонента является оптимизация гидродинамического процесса, в ходе которого принципиальной задачей является минимизация кластеризации и максимизация равномерности фиксации ацетата цинка на поверхности и в порах угольного носителя. Целью текущего исследования было изучение адсорбционной емкости Zn(OAc)₂ в зависимости от температурных режимов гидродинамического процесса и разработка технологической температурной карты для реализации эффективной загрузки солевого компонента.

Адсорбция изучалась в «кипящем» слое активированного угля при постоянной циркуляции раствора ацетата цинка с различными скоростями в интервале температур 20-80°C. Объемная доля активированного угля в системе с раствором Zn(OAc)₂ составляла 10% во всех экспериментах. По изменению концентрации раствора от начальных 20 масс.% определяли количество поглощенной соли.

Кривые изотерм адсорбции имеют монопиковый характер, что свидетельствует о наибольшей степени адсорбции при заданной температуре: для AGN-2 – 60°C, для NWC – несколько ниже, около 50°C (рис. 2). Причиной снижения адсорбции при дальнейшем повышении температуры могут быть переконденсационные эффекты повышение давления паров на границе раздела фаз.

Следует отметить, что для двух рассматриваемых образцов углей с модифицированной поверхностью оптимум скорости перемешивания, хотя и имеет примерно одинаковые значения (15 и 12,5 см/с), однако при меньшей интенсивности перемешивания температурный пик для NWCm является более выраженным, что закономерно: циркуляция сорбента с частицами меньшего размера требует меньшей скорости и прогрев всего объема пористой матрицы происходит при более низких температурах. Кроме того, наличие верхнего ограничения скорости можно связать с критичным подъемом частиц активированного угля кверху реактора, где перемешивание лимитируется объемом резервуара.

Сравнительная характеристика полученных по данным образцам результатов с другими образцами вне рамок данного исследования позволяет предположить, что максимум адсорбции сдвигается в указанном температурном интервале в меньшую сторону при увеличении относительной доли микро- (в большей степени) и мезопор. Этот эффект может быть связан как с более ранним заполнением пор, так и с наличием потенциально большего количества центров адсорбции, фактически объясняемого большей удельной поверхностью. Для проверки данных предположений была более подробно изучена кинетика адсорбции.

Рис. 2. Влияние температуры на адсорбционную емкость ацетата цинка в образцах модифицированных пероксидом водорода активированных углей AGN-2m (слева) и NWCm (справа) при различных скоростях циркуляции.

Согласно графикам, приведенным на рисунке 3, можно заключить, что скорость адсорбции в случае модификации поверхности углей в среде пероксида водорода, значительно повышается: для AGN-2 – в 8 раз и для NWC – в 6 раз в первые полчаса. Вместе с тем к моменту насыщения (рис. 3) общее количество адсорбированной соли для модифицированных углей выше, чем для исходных образцов в 1,81 и 1,69 раз для AGN-2 и NWC соответственно. Удельная площадь поверхности по адсорбции AGN-2m снижается с $925,2 \text{ м}^2/\text{г}$ (таблица 1) до $132,1 \text{ м}^2/\text{г}$, а NWCm – с $954,6 \text{ м}^2/\text{г}$ (таблица 1) до $124,0 \text{ м}^2/\text{г}$.

Характер представленных кинетических зависимостей свидетельствует о том, что, во-первых, скорость адсорбции на носителях с модифицированной поверхностью в начальный момент имеет более интенсивный рост, чем на исходных образцах активированных углей. Данный эффект можно связать с увеличением удельной поверхности и высвобождением дополнительной доли пор, возможным переходом исходных микропор в мезопоры при удалении посторонних примесей на этапе обработки пероксидом. Во-вторых, для графиков NWC наклон кривой на начальном этапе (примерно 30 мин) сильнее, чем для графиков AGN-2, что можно объяснить большей долей микро- и мезопор, первоначально «открытых» и интенсивно заполняемых ацетатом цинка до наступления следующего, менее активного этапа сорбции. И, наконец, в-третьих, более длительный второй этап, протекающий до момента насыщения, характерен NWC. Можно отметить, что после 3 часов циркуляции изменения, происходящие в системе с NWC незначительны, в то время как адсорбция на AGN-2 продолжается. Данный эффект можно также связать с несколько большей долей микро- и мезопор в NWC и в целом меньшим размером частиц активированного угля сравнительно с AGN-2, а значит, с большей долей поверхности в общем объеме материала. По всей видимости, проникновение солевого компонента вглубь носителя AGN-2 происходит дольше ввиду как большего размера частиц (а следовательно, меньшей доли поверхности), так и более сложной объемной морфологии углеродной матрицы, представленной кластерами чешуйчатой формы, формирующими системы связанных между собой пор.

Рис. 3. Кривые адсорбции ацетата цинка на модифицированных и исходных образцах активированных углей при 60°C и циркуляции 15 см/с для AGN-2 и при 50°C и циркуляции 12,5 см/с для NWC.

Заключение

Показано, что модификация поверхности промышленных активированных углей AGN-2 и NWC пероксидом водорода приводит к увеличению потенциальных центров адсорбции $Zn(OAc)_2$ за счет повышения доли микро- и в значительной степени мезопор, и, как следствие, удельной поверхности сорбента. Установлено, что эффективная загрузка солевого компонента и оптимум скорости циркуляции ацетата цинка в «кипящем» слое находится в прямой зависимости от пористости материала и исходного размера гранул. В наибольшей степени адсорбция $Zn(OAc)_2$ на AGN-2m происходит при 60°C, для NWCm – при около 50°C. Скорость адсорбции в случае модификации поверхности углей в среде пероксида водорода, значительно повышается: для AGN-2 – в 8 раз и для NWC – в 6 раз в первые полчаса, к моменту насыщения лишь около 15 % пор остаются незаполненными солевым компонентом.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Methods for preparation and activation of activated carbon: a review / Z. Heidarinejad [et al.] // Environmental Chemistry Letters. 2020. Vol. 18. pp.393-415.
2. Conversion of grape industrial processing waste to activated carbon sorbent and its performance in cationic and anionic dyes adsorption / H. Saygılı [et al.] // Journal of Cleaner Production. 2015. Vol. 93. pp. 84-93.

3. Unraveling the Intercorrelation Between Micro/Mesopores and K Migration Behavior in Hard Carbon / F. Yuan [et al.] // *Small*. 2022. Vol.18 (12). pp. 2107113.
4. Technology for the Production of Activated Carbons Based on Anthracite / B. Hoang Kim [et al.] // *Solid Fuel Chemistry*. 2021. Vol. 55. p. 273-284.
5. Comparison of adsorption properties of zinc oxide and shungite related to their influence as an activator of sulfur vulcanization / E.A. Astakhova [et al.] // *Fine Chemical Technologies*. 2012. Vol. 7(4). pp. 88-95.

© Тюрикова И.А., 2023.